

SEGURANÇA ALIMENTAR E SAÚDE PÚBLICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE NUTRIÇÃO E DOENÇAS CRÔNICAS

Food Safety and Public Health: A Literature Review on the Relationship between Nutrition and Chronic Diseases

Seguridad alimentaria y salud pública: una revisión de la literatura sobre la relación entre nutrición y enfermedades crónicas

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.14178572](https://doi.org/10.5281/zenodo.14178572)

Recebido: 04/11/2024 | Aceito: 15/11/2024 | Publicado: 18/11/2024

Letícia Vitória da Silva Santos
Graduanda em Enfermagem.
Universidade Católica de Pernambuco, Recife, Brasil.
E-mail: leticiavsantos4@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-7338-9882>

Caroline Moreira Dargas
Graduanda em Medicina
Universidade Privada del Este (UPE), Alto Paraná, Paraguay.
E-mail: carolmoreiradargas@gmail.com

Davyd Espindola Calheiros
Graduando em Medicina
Universidade Privada del Este (UPE), Alto Paraná, Paraguay.
E-mail: davydcs@hotmail.com

Elizângela Santos Araújo
Graduanda em Medicina
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), Tubarão, Brasil
E-mail: elizaaraujoyep@gmail.com

Júlia Gonçalves Huguenim
Graduanda em Medicina.
Universidade Arthur Sá Earp Neto, Faculdade de Medicina de Petrópolis, Petrópolis, Brasil.
E-mail: juliagh@alu.unifase-rj.edu.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-7688-8905>

Maria Jayane de Oliveira Silva Calheiros
Graduanda em Medicina
Universidade Privada del Este (UPE), Alto Paraná, Paraguay.
E-mail: jayaneoliveirac@outlook.com

Násile da Silva Brandão
Graduanda em Enfermagem.
Universidade Católica de Pernambuco, Recife, Brasil.
E-mail: nasilebrandao30233@gmail.com

Joyce Caroline de Oliveira Sousa
Tecnóloga em Radiologia.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Teresina, Brasil.
E-mail: sousajoyce02@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1109-1521>

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) system.*

RESUMO

As doenças crônicas apresentam-se como uma problemática de saúde pública devido ao elevado número de casos diagnosticados anualmente em todo o mundo. Uma alimentação balanceada garante ao indivíduo os nutrientes essenciais a promoção da saúde e bem-estar dos mesmos. Assim é importante considerar que há uma relação intrínseca entre a nutrição e o desenvolvimento de doenças crônicas. O presente estudo tem por objetivo analisar o panorama complexo e multifacetado existente entre intervenções nutricionais e melhoria da saúde em pacientes com doenças crônicas. Trata-se de uma revisão sistemática de literatura executada com 20 fontes científicas elencadas da base de dados: PubMed (MEDLINE), Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS) e Cochrane. A execução de uma dieta rica em alimentos processados e pobres nutricionalmente priva o organismo de nutrientes que exercem funções protetoras contra doenças crônicas; sendo assim é possível afirmar que o padrão alimentar está fortemente associado ao aumento da prevalência dessas patologias. O fortalecimento de ações preventivas e educativas, aliadas ao incentivo à prática de atividades físicas e à redução do consumo de alimentos ultraprocessados, são primordiais para a promoção da saúde pública e a efetiva redução do impacto das doenças crônicas no cenário global.

Palavras-chave: Doenças Crônicas; Segurança Alimentar; Saúde.

ABSTRACT

Chronic diseases present themselves as a public health problem due to the high number of cases diagnosed annually around the world. A balanced diet guarantees the individual the essential nutrients to promote their health and well-being. Therefore, it is important to consider that there is an intrinsic relationship between nutrition and the development of chronic diseases. The present study aims to analyze the complex and multifaceted panorama existing between nutritional interventions and health improvement in patients with chronic diseases. This is a systematic literature review carried out with 20 scientific sources listed in the database: PubMed (MEDLINE), Virtual Health Library (LILACS) and Cochrane. Following a diet rich in processed and nutritionally poor foods deprives the body of nutrients that have protective functions against chronic diseases; Therefore, it is possible to state that the dietary pattern is strongly associated with the increased prevalence of these pathologies. Strengthening preventive and educational actions, combined with encouraging the practice of physical activities and reducing the

consumption of ultra-processed foods, are essential for promoting public health and effectively reducing the impact of chronic diseases on the global stage.

Keywords: Chronic Diseases; Food Safety; Health

RESUMEN

Las enfermedades crónicas se presentan como un problema de salud pública debido al elevado número de casos diagnosticados anualmente en todo el mundo. Una dieta equilibrada garantiza al individuo los nutrientes esenciales para promover su salud y bienestar. Por ello, es importante considerar que existe una relación intrínseca entre la nutrición y el desarrollo de enfermedades crónicas. El presente estudio tiene como objetivo analizar la compleja y multifacética. Panorama existente entre las intervenciones nutricionales y la mejora de la salud en pacientes con enfermedades crónicas. Se trata de una revisión sistemática de la literatura realizada con 20 fuentes científicas listadas en la base de datos: PubMed (MEDLINE), Biblioteca Virtual en Salud (LILACS) y Cochrane. Seguir una dieta rica en alimentos procesados y pobremente nutricionales priva al organismo de nutrientes que tienen funciones protectoras frente a enfermedades crónicas; Por lo tanto, es posible afirmar que el patrón dietético está fuertemente asociado con el aumento de la prevalencia de estas patologías. Fortalecer las acciones preventivas y educativas, combinadas con el fomento de la práctica de actividades físicas y la reducción del consumo de alimentos ultraprocesados, son esenciales para promover la salud pública y reducir eficazmente el impacto de las enfermedades crónicas en el escenario global.

Palabras clave: Enfermedades Crónicas; Seguridad Alimentaria; Salud.

INTRODUÇÃO

A Segurança Alimentar e Nutricional é definida como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA, 2010). Nesse sentido, a insegurança alimentar impacta os diversos segmentos da sociedade de forma desigual, cenário que necessita de políticas públicas eficazes.

A Escala Brasileira de Medida Domiciliar de Insegurança Alimentar (EBIA) classifica os domicílios em quatro categorias: Segurança Alimentar, na qual os moradores têm acesso permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente; Insegurança Alimentar Leve, que ocorre quando há um comprometimento da qualidade da alimentação; Insegurança Alimentar Moderada, na qual há restrição na quantidade de alimentos entre os adultos; Insegurança Alimentar Grave com redução da quantidade de alimentos de todos os membros da família, o que envolve crianças, quadro que pode incluir a fome (Ministério do Desenvolvimento Social -

MDS, 2021).

Sob esse contexto de saúde pública, denota-se que a insegurança alimentar e nutricional não está atrelada somente à carência de comida, mas também vincula-se à qualidade do alimento disponível àquela população, o que pode gerar uma múltipla carga de doenças. No contexto brasileiro, nota-se como principal fator de risco a vulnerabilidade social existente. Dessa forma, a condição da alimentação influencia a saúde da sociedade, uma vez que pode acarretar infortúnios como desnutrição, excesso de peso e doenças crônicas não transmissíveis.

O conceito de SAN contribui significativamente na formulação de políticas públicas, o que denota a importância de estudá-lo. Destaca-se a relação entre segurança alimentar e saúde pública, uma vez que a produção, o processamento e o armazenamento adequados de alimentos estão diretamente relacionados ao papel da saúde pública no sentido de formular políticas de promoção de dietas saudáveis para prevenir doenças crônicas como diabetes e hipertensão, assim como garantir uma alimentação adequada e acessível, o que impacta na redução da desnutrição e obesidade (Mendes, *et al.*, 2023).

Embora a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), estabelecida em 25 de agosto de 2010 por intermédio do renomado Decreto n. 7.272, tenha instituído o objetivo geral de promover a segurança alimentar e nutricional na saúde pública, bem como assegurar o direito humano à alimentação adequada em todo território nacional, observa-se uma extensa lacuna existente ao analisar a realidade dos cidadãos brasileiros, principalmente aqueles de baixa renda (Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN Decreto 7272 BRASIL, 2010). A PNSAN inclui políticas sobre conservação, manejo e uso sustentável da agrobiodiversidade, tendo em vista a relação direta entre nutrição e doenças crônicas.

Segundo as Nações Unidas no Brasil, se as tendências atuais de alimentação desbalanceada continuarem, cerca de 582 milhões de pessoas estarão cronicamente subnutridas em 2030, metade delas na África. Sob esse viés, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas globais estabelecem como metas alcançar a segurança alimentar e combater a desnutrição, e concomitantemente contribui para mitigação de doenças crônicas acarretadas por déficit nutricional (ONU, 2015).

Vale ressaltar a importância deste estudo, já que uma alimentação inadequada, rica em gorduras saturadas, açúcares e alimentos ultraprocessados, ou pobre em nutrientes essenciais como vitaminas, minerais e fibras, pode aumentar o risco de diversas doenças crônicas, como

anemia ferropriva pela carência de ferro, o que gera oxigenação inadequada aos tecidos do corpo humano; raquitismo, ocasionado pela deficiência de vitamina D, cálcio ou fósforo, o que gera crescimento inadequado e comorbidades como Kwashiorkor e Marasmo, caracterizadas pelo déficit de proteínas e calorias (Gismondi e Altenburg; Ministério da Saúde, 2019).

O objetivo da presente revisão foi analisar o panorama complexo e multifacetado existente entre intervenções nutricionais e melhoria da saúde em pacientes com doenças crônicas, assim como elucidar as lacunas existentes na realidade mundial no que tange às políticas públicas.

METODOLOGIA

A presente revisão sistemática foi conduzida de acordo com as diretrizes da declaração Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)^{1 2}, realizada no segundo semestre de 2024 com base no que há de mais recente na comunidade científica acerca da segurança alimentar e seus impactos à saúde pública. A busca foi realizada na base de dados eletrônicos PubMed (MEDLINE), Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS) e Cochrane. A estratégia utilizada foi a combinação e adaptação dos descritores medical subject headings (MeSH), da National Library of Medicine: “food safety”, “public health”, “Nutrition” ou “healthy diet”, e “chronic disease”.

Para a seleção dos estudos, foi aplicada a estratégia PICOS (Population; Intervention; Comparison; Outcomes; Study design) em que os pacientes portadores de doenças crônicas foram a população adotada; preceitos nutricionais foram analisados como intervenção terapêutica; pacientes expostos a dietas desbalanceadas como comparação; cujo resultado de interesse foi a melhoria da qualidade de saúde dos pacientes portadores de doenças crônicas com hábitos alimentares equilibrados, com “S” referente a estudos empíricos, revisões sistemáticas e meta-análises que exploraram a relação entre intervenções nutricionais e a melhoria da saúde em pacientes com doenças crônicas. Foram considerados apenas artigos publicados entre 2019 e 2024, publicados em inglês. Foram excluídos os estudos que não abordavam diretamente a relação entre nutrição e doenças crônicas, bem como aqueles que não passaram por revisão por pares, publicações anteriores a 2019, estudos com metodologias inadequadas, com resultados insuficientes, específicos à população pediátrica, a um determinado alimento e aqueles que não forneciam dados relevantes para a análise de saúde pública.

A amostra inicial era de 585 artigos. Após uma primeira análise, restaram 335 artigos. Entretanto, depois de executar uma análise minuciosa das fontes inicialmente elegidas restaram 20 artigos constituintes da amostra final do estudo, vide **Figura 1**.

Figura 1 - Fluxograma PRISMA

Fonte: Os autores (2024)

Extração e Análise dos Dados: Após a seleção dos estudos, os dados relevantes foram extraídos com foco nos aspectos essenciais para a análise, incluindo o tipo de intervenção nutricional aplicada, as medidas de resultados relacionadas às doenças crônicas, a duração dos estudos e o tamanho da amostra. A extração de dados foi realizada de forma independente por

dois revisores para garantir precisão e consistência. Qualquer discordância entre os revisores foi resolvida através de conferência entre eles, permitindo uma discussão direta e detalhada para alcançar um consenso.

Avaliação da Qualidade dos Estudos: A qualidade dos estudos foi avaliada utilizando ferramentas apropriadas, como a ferramenta de risco de viés da Cochrane para ensaios clínicos e a escala de Newcastle-Ottawa para estudos observacionais. A avaliação foi conduzida de forma independente por dois revisores. Quando foram identificadas discrepâncias na avaliação da qualidade, essas foram discutidas e resolvidas por consenso entre os revisores. Estudos com alta probabilidade de viés ou metodologias inadequadas foram excluídos da análise final.

Análise dos Dados: A análise dos dados incluiu uma síntese qualitativa dos resultados e, quando apropriado, uma meta-análise para combinar resultados quantitativos. As análises foram realizadas utilizando ferramentas estatísticas apropriadas para garantir a robustez dos achados.

Considerações Éticas: Como a revisão sistemática se baseou na análise de estudos já publicados, não foram necessários procedimentos éticos formais. Contudo, todas as fontes foram citadas corretamente para respeitar os direitos autorais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra de estudo foi de 20 fontes bibliográficas reunidas após uma análise minuciosa de seu conteúdo. A Tabela 1 reúne as principais informações coletadas, entretanto as contribuições científicas a despeito da temática da presente pesquisa serão abordadas posteriormente por grupos temáticos na discussão.

Tabela 1- Caracterização da Amostra Estudada. n =20

TÍTULO	AUTORES /ANO	MÉTODO	RESULTADOS
Gastrointestinal Disorders and Metabolic Syndrome: Dysbiosis as a Key Link Common Bioactive Dietary Components Useful for their Treatment	Filippis <i>et al</i> , 2020	Revisão da literatura	A presença de bioativos na dieta influencia no tratamento de doenças crônicas em especiais distúrbios que envolvem comprometimento intestinal.

Healthy lifestyle and life expectancy free of cancer, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: prospective cohort study	Li <i>et al</i> 2020	Estudo de coorte prospectivo	O estudo demonstra que um estilo de vida mais saudável está associado a um menor risco de câncer, doenças cardiovasculares e diabetes, bem como há uma redução da mortalidade e um aumento da expectativa de vida total e do número de nascidos vivos sem essas doenças.
Associations of a vegan diet with inflammatory biomarkers	Menzel <i>et al</i> , 2020	Estudo transversal	O estudo sugere que uma dieta vegana pode ter um impacto em perfis inflamatórios, e que o IMC e a circunferência da cintura são fatores importantes que influenciam o estado inflamatório e surgimento de doenças crônicas
Food Outlets Dietary Risk (FODR) assessment tool: study protocol for assessing the public health nutrition risks of community food environments	Pulker <i>et al</i> , 2020	Estudo descritivo	A aplicação de um protocolo de avaliação dos atributos nutricionais tem o potencial de melhorar os hábitos alimentares para reduzir o risco de doenças crônicas relacionadas à dieta, uma prioridade de saúde pública.
The Importance of Food for Endotoxemia and an Inflammatory Response	Erlanson-Albertsson; Stenkula, 2021	Estudo descritivo	O padrão alimentar é relevante no surgimento de doenças crônicas, sendo importante na supressão da inflamação durante doenças infecciosas.

Gluten-Free Diet: Nutritional Strategies to Improve Eating Habits in Children with Celiac Disease: A Prospective, Single-arm Intervention study	Suarez <i>et al</i> , 2021	Estudo prospectivo de braço único	A educação nutricional é capaz de melhorar os padrões alimentares de pacientes com doenças crônicas. A educação alimentar e dietética visando promover um estilo de vida saudável deve fazer parte do tratamento dos pacientes, a fim de atender às necessidades de macro e micronutrientes.
The beneficial therapeutic effects of plant-derived natural products for the treatment of sarcopenia	Bagherniya <i>et al</i> , 2022	Revisão da literatura	As evidências clínicas que apoiam os efeitos benéficos substanciais de alguns produtos naturais derivados de plantas no tratamento de doenças crônicas como hipertensão e enfermidades cardiovasculares.
Effects of chronic disease diagnoses on alcohol consumption among elderly individuals: longitudinal evidence from China	Hu, <i>et al</i> , 2022	Estudo longitudinal	O estudo demonstra que o consumo excessivo de álcool interfere no desenvolvimento de doenças crônicas. Ainda é possível destacar que o padrão alimentar dos pacientes crônicos é impactado diretamente pelo álcool.
Chronic disease burden among latino farmworkers in California	Matias, <i>et al</i> 2022	Análise descritiva	O estudo conclui que há uma relação direta entre a circunferência abdominal e a obesidade. A ocorrência de hipertensão correlaciona-se à presença de índices alto de colesterol.

Prevalence and Sociodemographic Factors Associated with Overweight and Obesity among Adults in Poland: A 2019/2020 Nationwide Cross-Sectional Survey	Stoś <i>et al</i> , 2022	Estudo transversal	Este estudo demonstrou uma intrínseca relação entre a obesidade e o sobrepeso com a ocorrência de doenças crônicas. Ainda é possível destacar que fatores sociodemográficos (sexo, idade, atividade ocupacional) podem interferir no surgimento da obesidade,
Healthy lifestyle and life expectancy at age 30 in the Chinese population: an observational study	Sun, <i>et al</i> , 2022	Estudo observacional	O estudo demonstrou que a adoção de um estilo de vida de baixo risco foi associada a um aumento na expectativa de vida, reduzindo a morte por doenças cardiovasculares, câncer e doenças respiratórias crônicas.
Utilizing technology for diet and exercise change in complex chronic conditions across diverse environments (U-DECIDE): feasibility randomised controlled trial	Brown <i>et al</i> , 2023	Estudo controlado randomizado	O estudo demonstrou que a dieta digital de saúde e o apoio ao exercício fornecido por uma assistência qualificada ao paciente portador de doença crônica gera eficiências em modelos de atendimento e melhora a equidade no acesso à saúde.
Delivering Food Resources and Kitchen Skills (FoRKS) to Adults with Food Insecurity and Hypertension: A Pilot Study	Rivera <i>et al</i> , 2023	Estudo Piloto	A educação por meio de aulas on line com a abordagem de informações sobre estilo de vida, insegurança alimentar, alfabetização nutricional e os fatores de risco de doenças cardiovasculares auxiliaram os indivíduos sobre a prevenção de doenças crônicas.

Combined associations of general obesity and central obesity with hypertension stages and phenotypes among children and adolescents in Zhejiang, China	Zhao <i>et al</i> , 2023	Estudo Transversal	O presente estudo enfatiza que a execução de uma prevenção precoce de crianças com pressão arterial elevada e obesidade propiciam uma redução direta na um papel fundamental no surgimento de doenças crônicas na idade adulta.
Disease-related malnutrition with inflammation and cachexia	Muscaritoli <i>et al</i> , 2023	Estudo descritivo	A escassez da disponibilidade de biomarcadores precisos para abordagem da desnutrição interfere na efetividade na prática médica. Esse aspecto é relevante para melhorias no diagnóstico e acompanhamento de portadores de doença crônica.
Maternal hypertensive disorders during pregnancy and the risk of offspring diabetes mellitus in childhood, adolescence, and early adulthood: a nationwide population based cohort study	Yang <i>et al</i> , 2023	Estudo de coorte populacional	O estudo conclui que o componente genético tem papel gigantesco no surgimento de doenças crônicas. É pertinente considerar que o risco de desenvolvimento de patologias como diabetes e hipertensão eleva-se em 2 % quando os genitores são portadores das mesmas.
Associations between plant-based dietary patterns and risks of type 2 diabetes, cardiovascular disease, cancer, and mortality – a systematic review and meta-analysis.	Wang <i>et al</i> , 2023	Revisão sistemática	Uma maior adesão a padrões alimentares baseados em vegetais é benéfica para a redução dos riscos de doenças crônicas graves, incluindo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, cancro, bem como mortes prematuras.

Association between Nutrition and Health Knowledge and Multiple Chronic Diseases: A Large Cross-Sectional Study in Wuhan, China	Wang et al, 2023	Estudo transversal	O estudo demonstrou que o conhecimento de nutrição e saúde está inversamente associado a diabetes/hiperglicemia, hipertensão, doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral.
Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021	Brauer et al, 2024	Análise Sistemática	A determinação da magnitude dos fatores de risco como: índice de massa corporal, a exposição ao tabagismo e colesterol elevado auxilia no estabelecimento de ações preventivas para a redução do número de pacientes diagnosticados com doenças crônicas anualmente.
Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses	Lane, et al 2024	Revisão sistemática	A pesquisa encontrou associações diretas entre maior exposição a alimentos ultraprocessados e maiores riscos de mortalidade incidente relacionada a doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, bem como obesidade.

Fonte: Autores, 2024.

Relação entre alimentação e doenças crônicas

Com base no estudo realizado, a revisão mostrou uma relação entre a alimentação e o surgimento de doenças crônicas, especialmente as metabólicas como obesidade, diabetes tipo 2 e dislipidemias (Li *et al*, 2020; Lane *et al*, 2024). Os fatores de riscos como colesterol LDL alto, glicemia de jejum e pressão arterial alterada foram associados como os principais casuísticas que contribuem para a carga de doenças a nível global (Zhao *et al*, 2023).

O cenário mundial quanto a má alimentação é preocupante já que expõem se as crianças

aos péssimos hábitos alimentares, o que pode resultar no aumento do IMC (índice de massa corpórea). É relevante destacar que o IMC tem sido amplamente reconhecido como um fator de risco significativo para o surgimento da hipertensão infantil: crianças com excesso de peso apresentam um risco cerca de 2-4 vezes maior que crianças com o peso normal (Li et al, 2020). Além disso, ressalta-se que crianças nascidas de mães com pressão alta antes ou durante a gestação tem maior risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 na fase adulta. A exposição a um ambiente intrauterino alterado pode predispor ao feto alterações metabólicas que persistem ao longo da vida (Bagherniya *et al*, 2022; Brown, *et al*, 2023)

A má alimentação, caracterizada pelo consumo excessivo de alimentos ultraprocessados (ricos em açúcares, gorduras saturadas e sal), está fortemente associada ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis (Menzel *et al*, 2020). Estes produtos alimentícios de natureza não saudável substituem frequentemente opções nutritivas como: frutas, vegetais, legumes, nozes e sementes; o que resulta em uma ingestão reduzida de compostos bioativos benéficos à saúde e favorece a ocorrência de patologias de natureza crônica (Lane et al, 2024).

O estudo identificou uma complicação importante na relação entre doenças crônicas e desnutrição, especialmente no contexto de inflamação crônica observada na síndrome metabólica (Wang *et al*, 2023; Muscaritoli *et al*, 2023). Os autores ressaltam que dietas de baixa qualidade nutricional, mas com alto teor energético, são o mecanismo subjacente que leva ao desequilíbrio entre a ingestão calórica e a qualidade dos nutrientes consumidos (Lane *et al*, 2024). Essa desnutrição relativa ocorre quando o excesso de calorias é acompanhado por uma insuficiência de micronutrientes e compostos bioativos essenciais, agravando o estado metabólico dos indivíduos (Brown et al, 2023).

A síndrome metabólica é uma condição de inflamação crônica de baixo grau devido a fatores genéticos e ambientais, incluindo uma série de fatores de risco para doenças graves. Um estado não tratado e persistente dessa síndrome pode levar a uma série de patologias, que comprometem a qualidade de vida de doentes crônicos (Brauer *et al*, 2024).

Uma dieta rica em alimentos processados e pobres nutricionalmente priva o organismo de nutrientes que exercem funções protetoras contra doenças crônicas. Assim, esse padrão alimentar está fortemente associado ao aumento da prevalência dessas patologias. Isto em grande parte devido à ativação de mecanismos inflamatórios que resultam na ocorrência dessas condições, como por exemplo o excesso do consumo de carne vermelha e processada que pode causar um

aumento da inflamação e do estresse oxidativo prejudicando o funcionamento natural do organismo (Bagherniya *et al*, 2022; Erlanson-Albertsson; Stenkula *et al*, 2021).

Padrão da Dieta Alimentar E Doenças Crônicas

A maior adesão a um padrão alimentar à base de vegetais demonstrou menores riscos de desenvolver enfermidades como diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer e mortalidade por todas as causas. As dietas nutricionalmente equilibradas enfatizam o consumo de alimentos saudáveis à base de vegetais, como por exemplo legumes, frutas, grãos integrais e leguminosas. A adoção de hábitos nutricionais saudáveis pode melhorar os processos inflamatórios e, conseqüentemente, diminuir os níveis circulantes de biomarcadores inflamatórios, o que reduz o risco de doenças crônicas (Sun *et al*, 2022; Erlanson-Albertsson; Stenkula *et al*, 2021).

O consumo de dieta saudável resulta em baixa densidade energética devido ao seu baixo teor de gordura saturada e alto teor de fibras, o que poderia ajudar na perda de peso e na manutenção do peso a longo prazo (benéfico para a redução da obesidade, um fator de risco comum para diversas doenças crônicas) (Muscaritoli *et al*, 2023; Bagherniya *et al*, 2022). Além disso, outros nutrientes, como a vitamina C, a vitamina E, o betacaroteno, o potássio e o magnésico, demonstram efeitos na redução da pressão arterial e na melhora do metabolismo da glicose e da sensibilidade à insulina (Filipis *et al*, 2020).

A prévia introdução de produtos naturais no padrão alimentar diária, incluindo cucumina, resveratrol, catequinas, proteínas de soja e ginseng poderia reduzir ainda mais o desenvolvimento de certas patologias já que se demonstraram efetivos não apenas para o tratamento de sarcopenia, mas também para diversas enfermidades crônicas já mencionadas (Pulker, *et al*, 2020).

Uma alimentação equilibrada é essencial no controle da inflamação e modulação da microbiota intestinal. A microbiota, portanto, é moldada pela qualidade dos alimentos ingeridos, com impacto direto na saúde metabólica. Esse cenário é relevante no contexto da obesidade, onde a dieta pobre em fibras e rica em alimentos ultraprocessados está associada a disbiose, que é um dos fatores associados à patogênese de distúrbios gastrointestinais e síndrome metabólica, por alteração das respostas imunes do hospedeiro e da homeostase energética, resultando no comprometimento do metabolismo do corpo (Muscaritoli *et al*, 2023; Bagherniya *et al*, 2022).

Estilo de vida e sua influência na incidência de doenças crônicas

Os fatores modificáveis do estilo de vida, incluindo o tabagismo, atividade física, ingestão de álcool, peso corporal e qualidade da dieta afetam tanto a expectativa de vida total quanto a incidência de doenças crônicas. Segundo estudos, o tabagismo, o sedentarismo, a má qualidade da dieta e o consumo excessivo de álcool contribuem com até 60% das mortes prematuras e com uma perda de 7,4 a 17,9 anos na expectativa de vida (Stoś *et al*, 2022; Rivera *et al*, 2023).

A adesão de fatores de estilo de vida de baixo risco, como por exemplo não fumar, não fazer uso excessivo de álcool, ser fisicamente ativo, possuir hábitos alimentares saudáveis, ter um IMC dentro dos parâmetros normais e sem obesidade abdominal, foi associado a uma expectativa de vida mais alta. Esse panorama traz à tona a importância na mudança de hábitos ruins, já que está intimamente relacionado com o desenvolvimento de diversas patologias (Yang *et al*, 2023).

A consciência deste fato, ou seja, o conhecimento sobre nutrição e saúde é um ponto positivo, pois pode diminuir a incidência dessas enfermidades, como por exemplo, diagnósticos de doenças crônicas ajudam a reduzir o consumo de álcool na população (Wang *et al*, 2023; Suarez *et al*, 2021; Erlanson-Albertsson e Stenkula *et al*, 2021).

Estratégias nutricionais para prevenção de doenças crônicas

Após a análise dos artigos, se evidencia a necessidade de implementar medidas de prevenção, dada a estreita relação entre a má alimentação e o desenvolvimento de doenças crônicas, e devido aos números alarmantes dessas patologias. Segundo a OMS cerca de 650 milhões de pessoas vivem com obesidade, 422 milhões com diabetes e 1,13 bilhão com hipertensão (Zhao *et al*, 2023). Seguindo esse parâmetro, é amplamente aceito que indivíduos com menor conhecimento sobre nutrição e saúde tendem a ser menos saudáveis do que pessoas com maior conhecimento sobre este tema, e que, portanto, são mais propensos a desenvolver enfermidades crônicas. Ao observar esse quadro, muitos especialistas apontam que a consciência de diretrizes dietéticas, escolhas alimentares e habilidades nutricionais pode ajudar as pessoas a implementarem padrões alimentares saudáveis e dessa forma prevenir essas doenças, assim como também reduzir sua prevalência (Menzel *et al*, 2020).

Existem certas ferramentas que podem ser utilizadas como estratégias de prevenção, como por exemplo utilizando tecnologia para mudança de dieta e exercício em condições crônicas complexas em diversos ambientes (U-DECIDE), que consiste em saúde digital incorporando a escolha do paciente (Matias *et al*, 2022). Outro exemplo seria a ferramenta de

avaliação de risco alimentar em estabelecimentos de alimentação (FODR) que tem o potencial de melhorar os ambientes alimentares para reduzir os riscos de doenças crônicas relacionadas à dieta (Brauer *et al*, 2021).

Segurança alimentar

Além dos hábitos alimentares, as enfermidades metabólicas estão diretamente ligadas à insegurança nutricional, especialmente em populações vulneráveis: indivíduos com insegurança alimentar tem maior probabilidade de viver em comunidades com acesso reduzido ou inconsistente a alimentos nutritivos e acessíveis. (Filipis *et al*, 2020) Essas populações são mais suscetíveis a consumir alimentos de baixo valor nutricional, visto que muitas vezes os alimentos ultraprocessados tem custos mais baixos do que alimentos frescos e saudáveis, agravando a prevalência de diabetes e hipertensão (Lane, 2024).

Para a prevenção ou manejo de doenças crônicas, é essencial manter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas, no entanto, fatores socioeconômicos limitam a capacidade de muitos indivíduos de aderirem a essas recomendações. Uma renda familiar mais alta está associada a uma redução nas chances de colesterol total alto (em até 76%), comprovando que o nível socioeconômico influencia diretamente a capacidade de adotar comportamentos saudáveis e, conseqüentemente, impactam a saúde populacional. (Li; *et al*, 2022).

A situação financeira, o nível educacional e o estado ocupacional são considerados os fatores sociodemográficos mais importantes na ocorrência de doenças crônicas. O pleno acompanhamento e controle de fatores socioculturais tanto individuais quanto coletivos garantem a redução exponencial de novos casos de doenças crônicas (Menzel *et al*, 2024).

CONCLUSÃO

Conclui-se que a alimentação inadequada, especialmente caracterizada pelo consumo de alimentos ultraprocessados e pela deficiência de nutrientes essenciais, está fortemente associada ao aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e dislipidemias. A revisão literária realizada demonstra que fatores como o alto consumo de gorduras saturadas, açúcares refinados e sódio, em detrimento de uma alimentação rica em frutas, vegetais e grãos integrais, contribuem para o agravamento dessas condições de saúde. Ademais, a insegurança alimentar, que afeta principalmente populações de baixa renda e com acesso limitado a alimentos de qualidade, intensifica ainda mais esses riscos,

tornando essas populações mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças crônicas, como apontado em diversos estudos analisados.

Portanto, é imprescindível que políticas públicas e estratégias de saúde sejam focadas na promoção da segurança alimentar e na educação nutricional, visando melhorar os hábitos alimentares da população. Além disso, a implementação de intervenções que facilitem o acesso a alimentos saudáveis, tanto do ponto de vista econômico quanto logístico, pode ser uma ferramenta crucial na prevenção e controle de doenças crônicas. O fortalecimento de ações preventivas e educativas, aliadas ao incentivo à prática de atividades físicas e à redução do consumo de alimentos ultraprocessados, são medidas fundamentais para a promoção da saúde pública e para a redução do impacto das doenças crônicas no cenário global.

REFERÊNCIAS

BAGHERNIYA, M. et al. The beneficial therapeutic effects of plant-derived natural products for the treatment of sarcopenia. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, v. 13, n. 6, p. 2772-2790, 2022. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jcsm.13057>.

BRAUER, M. et al. Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet*, v. 403, n. 10440, p. 2162-2203, 2024. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(24\)00933-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)00933-4/fulltext). Acesso em: 19 set.2024

BROWN, R. C. et al. Utilizing technology for diet and exercise change in complex chronic conditions across diverse environments (U-DECIDE): feasibility randomised controlled trial. *Research Square*, 2023. Disponível em: <https://www.researchsquare.com/article/rs-3689169/v1>.

ERLANSON-ALBERTSSON, C., STENKULA, K. G. The importance of food for endotoxemia and an inflammatory response. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 22, n. 17, e. 9562, 2021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1422-0067/22/17/9562>.

FILIPPIS, A. et al. Gastrointestinal disorders and metabolic syndrome: Dysbiosis as a key link and common bioactive dietary components useful for their treatment. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 21, n. 14, p. 4929, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/14/4929>.

HU, Y., CHEN, Q., ZHANG, B. Effects of chronic disease diagnoses on alcohol consumption among elderly individuals: longitudinal evidence from China. *BMJ open*, v. 12, n. 10, e. 062920, 2022. Disponível em: <https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/12/10/e062920.full.pdf>.

LANE, M. M. et al. Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses. *bmj*, v. 384, 2024. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/384/bmj-2023-077310.abstract>.

LI, Y. et al. Healthy lifestyle and life expectancy free of cancer, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: prospective cohort study. *BMJ*, v. 368, n. 8020, 2020. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/368/bmj.l6669.abstract>.

MATIAS, S. L. et al. Chronic disease burden among Latino farmworkers in California. *Frontiers in Public Health*, v. 10, p. 1024083, 2022. Disponível em: <https://escholarship.org/uc/item/0p89h1mr>.

MENZEL, J. et al. Associations of a vegan diet with inflammatory biomarkers. *Scientific reports*, v. 10, n. 1, e. 1933, 2020. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-020-58875-x>.

MUSCARITOLI, M. et al. Disease-related malnutrition with inflammation and cachexia. *Clinical nutrition*, v. 42, n. 8, p. 1475-1479, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561423001553..>

PULKER, C. E. et al. Food Outlets Dietary Risk (FODR) assessment tool: study protocol for assessing the public health nutrition risks of community food environments. *Nutrition journal*, v. 19, p. 1-9, 2020. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12937-020-00641-w>.

RIVERA, R. L. et al. Delivering food resources and kitchen skills (forks) to adults with food insecurity and hypertension: a pilot study. *Nutrients*, v. 15, n. 6, p. 1452, 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1005126267/>.

SUÁREZ, M. G. et al. Gluten-Free Diet: nutritional strategies to improve eating habits in children with Celiac Disease: a prospective, single-arm intervention study. *Nutrients*, v. 13, n. 4, p. 1108, 2021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2072-6643/13/4/1108>.

SUN, Q. et al. Healthy lifestyle and life expectancy at age 30 years in the Chinese population: an observational study. *The Lancet Public Health*, v. 7, n. 12, p. e994-e1004, 2022. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667\(22\)00110-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00110-4/fulltext).

STOŚ, K. et al. Prevalence and sociodemographic factors associated with overweight and obesity among adults in Poland: a 2019/2020 nationwide cross-sectional survey. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 3, e1502, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8834843>.

ZHAO, D. et al. Combined associations of general obesity and central obesity with hypertension stages and phenotypes among children and adolescents in Zhejiang, China. *The Journal of Clinical Hypertension*, v. 25, n. 11, p. 983-992, 2023. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jch.14733>. Acesso em; 30 agosto.2024.

WANG, Y. et al. Associations between plant-based dietary patterns and risks of type 2 diabetes, cardiovascular disease, cancer, and mortality—a systematic review and meta-analysis. *Nutrition journal*, v. 22, n. 1, p. 46, 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12937-023-00877-2>.

WANG, S. et al. Association between nutrition and health knowledge and multiple chronic diseases: a large cross-sectional study in Wuhan, China. *Nutrients*, v. 15, n. 9, p. 2096, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/9/2096>.

YANG, L. et al. Maternal hypertensive disorders during pregnancy and the risk of offspring diabetes mellitus in childhood, adolescence, and early adulthood: a nationwide population-based cohort study. *BMC medicine*, v. 21, n. 1, p. 59, 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12916-023-02762-5>.